

**Breve análisis del lied *Cäcilie* de
Richard Strauss**

Josué Kairuz Merino

ÍNDICE

- Objetivos del trabajo	3
- Origen del lied	3
- Análisis de Cäcilie	4
- Conclusiones	9
- Bibliografía	9
- Anexo	11

Objetivos del trabajo

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis estructural y armónico del Lied *Cäcilie* de Richard Strauss. Con la intención de abordar el análisis desde una visión más amplia, hemos decidido realizar una breve reseña sobre el género lied y su evolución.

Origen del lied

Con lied hacemos referencia a una forma de canción alemana, en lengua vernácula y cantada por una sola voz con acompañamiento instrumental, que suele dejarse al piano. De la misma forma que otras pequeñas formas, tiene su máximo esplendor en la época romántica.

Consiste en una forma cuyo origen proviene del teatro público, pero que deriva en la intimidad hogareña, de tal forma que el lied significaba la ópera en casa, con orquesta y voces reducidas a un piano y a un solista. Los temas más comunes son los típicos de la literatura del romanticismo como el amor, la muerte, o la naturaleza.

El estilo del lied es intimista, generalmente libre de grandes alardes operísticos. Goethe, según recoge Friedrich Herzfeld, decía que el arte del compositor consistía en encontrar una melodía que reflejase todos los movimientos íntimos de las palabras. De esta forma nos encontramos con una música supeditada en su totalidad al texto, estando al servicio de la letra.

El esquema típico del lied era la forma ABA, es decir, una parte primera o exposición del tema, una segunda, presentada como un desarrollo de la primera o una nueva sección contrastante, y una tercera en forma de reexposición. Podemos encontrar además de esta, dos estructuras también muy utilizadas. Una más sencilla, que será AA'A", es decir, la misma música ligeramente variada, cambiando el texto en cada repetición. Encontramos también otra relacionada con la forma instrumental rondó, siendo su estructura ABACA. Cabe destacar que para muchos compositores el lied tenía un carácter menos estricto y libre, por lo que podemos encontrar estructuras muy diferentes entre sí.

Es Schubert uno de los primeros y máximos representantes del género, aunque también destacan otros compositores como Brahms, Schumann o el propio Richard Strauss.

Análisis de Cäcilie

Estructuralmente la pieza se divide en tres secciones que cumplen con la forma lied ABA.

El poema se relaciona con la pieza de la siguiente forma:

A

Wenn du es wüßtest,
Was träumen heißt von brennenden Küssen,
Von Wandern und Ruhen mit der Geliebten,
Aug in Auge,
Und kosend und plaudernd,
Wenn du es wüßtest,
Du neigtest dein Herz!

Si tú supieras lo que significa
soñar con ardientes besos;
caminar y reposar junto al amado,
mirándose a los ojos,
acariciándose y charlando...
¡Si tú lo supieras,
entregarías tu corazón!

B

Wenn du es wüßtest,
Was bangen heißt in einsamen Nächten,

Umschauert vom Sturm, da niemand tröstet
Milden Mundes die kampfmüde Seele,
Wenn du es wüßtest,
Du kämest zu mir.

Si tú supieras lo que significa
la angustia de las noches solitarias,
mientras la tempestad ruge, cuando nadie consuela
la dulce boca de un alma cansada de luchar,
si tú lo supieras,
vendrías a mí.

A'

Wenn du es wüßtest,
Was leben heißt, umhaucht von der Gottheit
Weltschaffendem Atem,
Zu schweben empor, lichtgetragen,
Zu seligen Höhn,
Wenn du es wüßtest,
Du lebstest mit mir!

Si tú supieras
lo que significa vivir sumergido
en el hálito creador del mundo de la divinidad,
ser sublimado por él
y conducido por su luz hacia alturas divinas...

¡Si tú lo supieras,
vivirías conmigo!

Sección A	Sección B	Sección A'
Compás 1-15	16-29	30-final
Mi M	Sol m/La bM	Sol M/Do M/ MiM

Cabe destacar las tonalidades lejanas entre las secciones. Nos encontramos en una etapa romántica ya establecida, en donde el uso de la armonía cromática se ha estandarizado. Esto permite que los procesos para modular a regiones muy alejadas de la tonalidad principal puedan darse de forma más inmediata, sobre todo mediante el uso del acorde de séptima disminuida, que será muy explotado durante el lied en los cambios de tonalidad.

También llama la atención que la reexposición no se produzca en la tonalidad principal, y no sea hasta el final de la sección donde es retomada para cerrar la pieza.

Análisis armónico

Al final del trabajo adjuntamos un análisis armónico de toda la pieza. De todas formas, merece la pena remarcar algunos puntos de especial interés. Aunque el lied está claramente fundamentado en el sistema tonal, el exceso de cromatización y las relaciones armónicas cada vez más alejadas entre sí tienden a que se difumine.

La pieza ya en el segundo y tercer compás presenta un giro sorprendente, en el que la armonía pasa de un acorde de tónica a un acorde de Sol M (III rebajado) en segunda inversión. Esta relación se da mediante el acorde de séptima disminuida del V, que en ambas tonalidades es el mismo.

V09dV *V09d*
(SI) *VdSol*
 (Re)

En el compás 4 regresa nuevamente al acorde de tónica, esta vez mediante su séptima disminuida, la cuál enarmónicamente comparte con la tonalidad de Sol M(III rebajado). Utilizando esta misma relación, modulará en la sección B (compás 17) a Sol menor.

V09d *V09dSol*
Mi(I) *(IIIb)*

Vemos también el uso de acordes de séptima dominante con la quinta alterada, como el ejemplo del V7 del II del compás 4, que viene sorpresivamente después de un acorde de V del IV sobre el IV.

4

W

dim.

3

3

3

1- --VdIV-V065dVI VI I64

7 /IV (3x)

Observamos también el uso de séptimas diatónicas, que ya no son tratadas como notas extrañas disonantes, sino que forman parte del acorde como nota real.

13

wenn du es wüß - test,

3

IV7 - - - - - 6 - - - - -

La última modulación por la que volvemos a la tonalidad principal se da desde la tonalidad de Do M hacia la de Mi M. Se utiliza el IV grado de Do M (Fa M) como acorde pivote

(Napolitana de MiM), que deriva en una dominante de la dominante de Mi M, y luego en la dominante para volver.

The image shows a musical score snippet with two staves. The upper staff contains a melodic line with various notes and rests, including a triplet of eighth notes at the end. The lower staff contains a bass line with chords and notes. A dashed purple line runs horizontally across the bottom of the score, with several labels in purple: a circled 'IV' on the left, '-64' in the middle, and 'V43dV --V64--' on the right. Above the first measure of the lower staff, the text 'Np de MiM' is written. A dynamic marking 'f' (forte) is placed above the second measure of the lower staff.

Conclusiones

Después de realizar el análisis podemos observar que el lenguaje armónico de los compositores durante el romanticismo tendió a la cromatización y difuminación de la tonalidad clásica. Esta expansión dentro del sistema les permitió elaborar un lenguaje armónico propio con características específicas de cada uno.

Bibliografía

- Berezowsky, A. J. (2013). *SONGS OR CYCLES: A RE-EVALUATION OF RICHARD STRAUSS'S - LIEDER, OP. 10 AND OP. 27.*
- Central Washington University. (1969). *The Lieder of Richard Strauss.*
- *El lied.* (1998). <https://www.mundoclasico.com>.
<https://www.mundoclasico.com/articulo/498/El-lied>

Anexo

Strauss
Cäcilie
Op. 27, No. 2
(Hart)

Sehr lebhaft und drängend

A

ff
con Ped.

4 Mi M: I - - - - - V043dV - - - - - IIIb64

Wenn du es wüß - test, was träu - men heißt von bren - nen - den

dim. p

I - - - - - VdIV - V065dVI VI 164 V7 I - - - - - V7 - - - - - I

7 Küs - sen, von Wan - dern und Ru - hen mit der Ge - lieb - ten,

10 V043dV - - - - - V6(novena) V6 V26bdIV IV6 - - - - - IV

Aug' in Au - ge und ko - send und plau - dernd, -

r. H. cresc.

165 - - - - - V65dVI VI VI6 - - - - - V675 - - - - - V09dII - - - - - V09dI//II - - - - - II(7)

13

wenn du es wüß - test, du neig - test dein Herz!

B

16

Wenn du es wüß - test, was ban - gen heißt in

IV7 - - - - - 6 - - - - - V43 - - - - - V7 - - - - - I - - - - -

dim. *p*

V043dV

19

Solm: V065 V64 V7 - - - - - I - - - - -

ein - sa - men Näch - ten, um - schau - ert vom Sturm, da

V02 - - - - - I64 - - - - - I - - - - - V02dIV - - - - -

22

nie - - mand trö - stet mil - den Mun - des die kampf - mü - de See - le, -

mp *cresc.*

LabM(NP): I 3 - - - - - 3 - - - - - V02 - - - - - IV6 - - - - - V043dV-S80f: II2ff *ff* *ff* V4:

26

wenn du es wüß-test, du kä - mest zu mir.

cresc. *f*

A'

30

II6 - - - - - II7 - - - - - V7 -

Wenn du es wüß - test, was le - -

ff

33

- ben heißt, um - haucht von der Gott - heit

dim. *p*

I - - - - - VdDo (IV)DoM - I - - - - - IV43 -

36

welt - schaf - fen - dem A - - tem,

p

IV43 - - - - - V7 - - - - - I

38

zu schwe - ben em - por, licht - ge - tra - gen,

41

zu se - li - gen Höh'n,

I2 - - - - - IV65 - - - - - V43dIV - - - - -

45

wenn du es wüß - test, wenn du es wüß-test, du leb - -

3 (NPM) 3

V7dIV - - - - - IV - - - - - 64 V43dV - - V64 - - - - -

49

- test mit mir!

V09dV/V - - - - - V64 - - - - - V065dV - - - - - V64 - - - - -

53

V64 - - - - - V09dV V2 - - - - - I - - - - -